

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С УНИКАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМОЙ В РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ГОВОРАХ

Э.Р.Аджеминова

Преподаватель Ферганский государственный университет

Под общекультурными ценностями мы разумеем такие из них, которые имеются в вещественной и духовной жизни преобладающего количества лингвокультурных сообществ или же каких-то определенных (в нашем случае русского и французского) этносов. При данном утверждении видится благоприятным установить понятие аксиологической идиоматичной диады, которая актуализует совокупность двух противопоставляемых групп: фразеологические единицы со смыслом, сопряженным с конвенциональными ценностями, и фразеологические единицы, проект содержания которых маркирует конвенциональные антиценности.

Национально-культурные значения же понимаются как главные, нужные реалии беспристрастного мира, или имеющиеся в рамках одной народности и коих нет у другой (других), или преобладающие у одной цивилизации по отношению к другой (другим). Тест фразеологического фонда зарекомендовал, собственно, что национально-культурные значения имеют все шансы актуализироваться сквозь фразеологических единиц, которые владеют уникальными значениями, внутренней формой или же лексико-компонентным составом, представляются лакунарными во фразеологии иного языка. К примеру, оригинальный проект содержания фразеологизма говорит о национально-культурном значении или же антиценности обрисовываемой реалии: «Северная Пальмира» в смысле «Санкт-Петербург», «пошел березки считать» (о ссылке в Сибирь), «l'abbaye de monte-à-regret» (досл. «аббатство горы скорби») в смысле «гильотина», «la bergère de Domrémy» (досл. «домремийская пастушка») в смысле «Жанна д'Арк».

Фразеологизмы с уникальной внутренней формой еще маркируют национально-культурные значения или же антиценности: «как Мамай прошел» [и «c'est la Bérézina» (досл. «это Березина» – полнейший разгром, бедствие, поражение, разорение), «дым столбом (коромыслом)» и «la cour du roi Pétaud» (досл. «двор короля Пето» – пространство волнения, суматохи, безрассудный дом).

В согласовании с количественным раскладом к составу фразеологического фонда отличаются идеографические области, указывающие на акцентированность цивилизации в конкретную сферу универсума, собственно что имплицитно означает значение что или же другой реалии бытия для конкретного лингвокультурного общества. К примеру, как итог анализа значений фразеологических единиц выявляется, собственно что в российской фразеологии в ведущем актуализируются эти высоконравственные значения, как сбережение домашних обыкновений, преданность, целомудрие, радушие, добродушие, гостеприимство [«Филемон и Бавкида» в смысле «о неразлучной паре давних супругов», «зайти на огонек» в смысле «зайти в постояльцы к приятелям, знакомым без предупреждения, запросто» , «пир на целый мир» в смысле «о людном, богатом пиршестве» . Во французской фразеологии доминируют эти национально- культурные значения, как смысл для человека денег, политические деятели, гастрономии, всевозможных обликов отдыха, «faire suer son argent» (досл. «заставить собственные средства потеть») в смысле «брать гигантские проценты за ссуду» , «des discussions de Café du Commerce» (досл. «дискуссии платного кафе») в смысловом значении «пустые политические дискуссии» , «donner de l'air à une bouteille» (досл. «дать воздуха бутылке») в смысле «откупорить бутылку».

Наличие оригинальных компонентов в составе фразеологических единиц и дислокация их по идеографическим областям еще выделяет вероятность выделять национально-культурные значения на основе проводимого анализа. К примеру, в русской фразеологии составляющие единицы репрезентируют эти понятийные сферы, как сельский обстановка и ремесла, культурно-обрядовая

область, фольклор и мифология и т. [«перековать сошник на свайку» в смысле «о людях, изменяющих трудовую жизнь на безделье», «как бабка отшептала» в смысле «все было проведено, безо всяких следов пропало (о заболевании, неприятностях)», «богатырь на распутье» в смысле «о выборе направленности движения; о выборе заключения проблемы». Во французской фразеологии лексические составляющие детерминируют надлежащие ценностные идеографические области: экономику, деньги, гастрономию, развлечения и т. [«marquer à l'actif» (досл. «отмечать в актив») в смысле «считать плюсом, принимать достоинством, заслугой», «passer bail avec qn» (досл. «передать арендную оплату с кем-либо») в смысле «завязать дружбу, вступить в любовную ассоциацию с кем-либо», «donner son biscuit à qn» (досл. «дать личный бисквит кому-либо») в смысле «выпроводить кого-либо», «comme l'as de pique» (досл. «как пиковый туз») в смысле «плохо, нескладно; глупец дураком».

Таким образом, аксиология считается наукой о ценностях, в то время как аксиологическая языкознание исследует представления о ценностях сквозь призму языка. определения оценки и значения не считаются тождественными, большое количество фразеологических единиц характеризуется оценочным нюансом.